

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature and Culture Research

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-92747-0-6

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 30.11.2025

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research

Editörler: *Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh*

Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-92747-0-6

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU -
University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek – Ankara Hacı Bayram Veli University – Türkiye
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco
Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Said Assil – Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Morocco
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal

Dr. Devkant Joshi – Principal of L.R.I. School in Kathmandu – Nepal

Dr. Doaa M. Anwar Deeb – Bayan House for Translation, Publishing & Distribution- Egypt

Dr. Enas Atwan Suleiman – University of Mosul – Iraq

Dr. Hassan Boudouh – Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal – Morocco

Dr. Mohamed Marzouk – Mohammed V University, Rabat – Morocco

Dr. Seyfullah Öztürk – Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye

Dr. Yasser Ahmed Gomaa – Assiut University – Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 04–08 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin Antalya kentinde gerçekleştirilmiş; dil, edebiyat ve kültür alanlarını disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alan önemli bir bilimsel buluşma platformu olmuştur. Kongre, Saybiller Topluluğu organizasyonunda; başta Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage University (Tunus) olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının akademik desteğiyle düzenlenmiştir.

Kongre kapsamında, farklı akademik gelenekleri ve araştırma perspektiflerini temsil eden 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı bilim insanlarıyla buluşturulmuştur. Ayrıca Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan çağrılarla geniş bir uluslararası katılım sağlanmıştır. Bu çok dilli ve kapsayıcı çağrı süreci sonucunda gönderilen bildiriler, bilimsel etik ve kalite ilkeleri doğrultusunda hakem değerlendirme sürecinden geçirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Türkiye'den 34, Türkiye dışından ise Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün olmak üzere 13 farklı ülkeden 114 bildiri, kongre programında yer almış; böylece toplam 148 bildiri bilim dünyasıyla paylaşılmıştır.

Bu kongre kitabında yer alan çalışmalar; dil, edebiyat ve kültür araştırmalarında güncel kuramsal yaklaşımları, özgün analizleri ve farklı coğrafyalardan gelen akademik deneyimleri bir araya getirmektedir. Kongre süreci, özellikle uluslararası ve kültürlerarası iş birliğine dayalı araştırmaların bilimsel bilginin evrenselleşmesi ve akademik etkileşimin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu bağlamda araştırmacıların; disiplinlerarası çalışmalara daha fazla yönelmeleri, ortak projeler ve çok yazarlı uluslararası yayınlar aracılığıyla akademik etkileşimi güçlendirmeleri ve farklı dillerde bilimsel üretim yaparak çalışmalarının görünürlüğünü artırmaları önem arz etmektedir. Üniversitelerin, araştırma merkezlerinin ve diğer paydaşların ise genç araştırmacıları destekleyen, uluslararası akademik ağları teşvik eden ve nitelikli bilimsel üretimi sürdürülebilir kılan yapılar oluşturmaya devam etmeleri gerekmektedir.

Bu kongrenin ve elinizdeki kitabın; alan yazınına anlamlı katkılar sunmasını, yeni akademik iş birliklerine zemin hazırlamasını ve dil, edebiyat ile kültür araştırmalarında nitelikli bilimsel üretimi teşvik etmesini temenni eder; kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara, hakemlere, davetli konuşmacılara ve değerli araştırmacılara teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University

Düzenleme Kurulu Başkanı

PREFACE

The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research, held in Antalya, Türkiye, between November 4–8, 2025, constituted a significant academic platform that brought together studies in language, literature, and culture within an interdisciplinary framework. The congress was organized by the Saybilder Community, with the academic support of several higher education institutions, most notably Mardin Artuklu University and Carthage University.

Within the scope of the congress, invited speakers from six different countries met with scholars representing diverse academic traditions and research perspectives. In addition, calls for papers were announced in Turkish, English, and Arabic, enabling broad international participation. Following these multilingual calls, the submitted papers underwent a peer-review process conducted in accordance with scientific and ethical standards. As a result of the evaluations, a total of 148 papers were included in the scientific program, comprising 34 papers from Türkiye and 114 papers from 13 different countries, namely the United Arab Emirates, Algeria, Indonesia, Morocco, Palestine, Iraq, Iran, Qatar, Kuwait, Egypt, Syria, the Kingdom of Saudi Arabia, and Jordan.

The studies presented in this proceedings book brought together contemporary theoretical approaches, original analyses, and diverse academic experiences from different geographical regions in the fields of language, literature, and culture. In particular, the congress clearly demonstrated the importance of international and intercultural collaborative research, emphasizing its crucial role in the universal dissemination of scientific knowledge and the establishment of sustainable interaction among different academic traditions.

In this context, researchers are encouraged to further engage in interdisciplinary studies, to strengthen academic interaction through joint projects and international co-authored publications, and to enhance the visibility of their research by producing scholarly work in multiple languages. Universities, research centers, and other stakeholders are likewise encouraged to continue supporting early-career researchers, fostering international academic networks, and developing sustainable structures for high-quality scientific production.

It is our sincere hope that this congress and the present proceedings book will contribute meaningfully to the existing literature, inspire new academic collaborations, and promote rigorous scientific research in the fields of language, literature, and cultural studies. We would like to express our gratitude to all institutions, reviewers, invited speakers, and distinguished researchers who contributed to the successful realization of this congress.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

انعقد المؤتمر الدولي التاسع عشر للغة والأدب والدراسات الثقافية في مدينة أنطاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، وشكّل منصة علمية متميزة جمعت دراسات اللغة والأدب والثقافة في إطارٍ متعدد التخصصات. وقد نُظّم المؤتمر من قِبَل مجتمع سايبيلدر (Saybilder)، بدعمٍ علمي من عدد من مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها جامعة ماردين أرتقلو وجامعة قرطاج (Carthage University).

وشهد المؤتمر مشاركة متحدثين مدعويين من ست دول مختلفة، حيث التقى هؤلاء بنخبة من الباحثين الذين يمثلون مدارس أكاديمية ورؤى بحثية متنوعة. كما أُطلقت دعوات المشاركة باللغات التركية والإنجليزية والعربية، ما أسهم في تحقيق مشاركة دولية واسعة. وبعد ذلك، خضعت البحوث المقدّمة لعملية تحكيم علمي وفق المعايير الأكاديمية والأخلاقية المعتمدة. وأسفرت هذه العملية عن إدراج 148 بحثاً ضمن البرنامج العلمي، منها 34 بحثاً من تركيا و 114 بحثاً من 13 دولة هي: الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، إندونيسيا، المغرب، فلسطين، العراق، إيران، قطر، الكويت، مصر، سوريا، المملكة العربية السعودية، والأردن.

وقد جمعت الدراسات الواردة في هذا الكتاب بين أحدث المقاربات النظرية، والتحليلات الأصيلة، والتجارب الأكاديمية المتنوعة من مختلف المناطق الجغرافية في مجالات اللغة والأدب والثقافة. كما أبرز المؤتمر بوضوح أهمية البحوث القائمة على التعاون الدولي والتفاعل الثقافي، لما لها من دور محوري في تعميم المعرفة العلمية وبناء تفاعل أكاديمي مستدام بين التقاليد العلمية المختلفة.

وانطلاقاً من نتائج هذا اللقاء العلمي، يُشجّع الباحثون على توسيع نطاق الدراسات البيئية، وتعزيز المشاريع المشتركة، والإسهام في النشر العلمي الدولي المشترك، إضافة إلى الإنتاج البحثي متعدد اللغات بما يزيد من انتشار الأبحاث وتأثيرها. كما تُدعى الجامعات ومراكز البحث وسائر الشركاء الأكاديميين إلى مواصلة دعم الباحثين الشباب، وتعزيز الشبكات العلمية الدولية، وبناء هياكل مستدامة تضمن جودة واستمرارية الإنتاج العلمي.

وإذ نأمل أن يكون هذا المؤتمر وهذا الكتاب قد أسهما في إثراء الأدبيات العلمية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات المشاركة، والمحكمين، والمتحدثين المدعويين، والباحثين الكرام الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث العلمي.

رئيسة اللجنة التنظيمية

الأستاذة الدكتورة جيهان محمد أنور ديب

جامعة 6 أكتوبر

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Tragic Heroes in Modern Drama: John Proctor and Willy Loman – Exploring Ordinary Struggles in Modern Tragedy.....	1
Prof. Dr. Mohammad Abdullah Al Matarneh	
Yapay Zekâ Kullanımının Dilin Gelişimine ve Kullanımına Etkisi.....	9
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesi ve Türkiye'deki İslâmî Oluşumlar Üzerindeki Tesiri.....	19
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Banaz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Bünyamin Gür	
Kıyamet Suresinde Belagat Göstergeleri ve Manaya Etkisi	36
Dr. Öğr. Üyesi Fikri Güney	
Postcolonial Nostalgia in Lahiri's <i>The Namesake</i>	46
Asst. Prof. Dr. Yıldray Çevik	
Genel Olarak Akşemsemeddin Divanı	53
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Türk Mitolojisinde Demire Dair Tespitler.....	59
Prof. Dr. Kadriye Türkan	
Yüksek Lisans Öğrencisi Metin Yaşa	

- Burdur Halk Kültüründe Unutulmaya Yüz Yüz Tutan Bir Gelenek: Duvak 64
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Erzurum'da Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri Üzerine..... 70
Yüksek Lisans Öğrencisi Betül Selimoğlu
- La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre
postcolonial, étude de cas : « *The Holly Virgin Mary* » de Christ OFILI 80
Fatima Erramy
- 90 مقارنة مقارنة للمقطع الصوتي وبنية الاشتقاق في اللغات: الفارسية، العربية والعبرية.....
إلهام السوسي العبدلوي
- 104 حجة السلطة في الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي: مقارنة حجاجية في النقد العربي القديم.....
عبد المجيد الفروجي
د. سعيد أصيل
- 116 تمثلات الجسد في المتن الصوفي بين التزكية الروحية والتعبير الرمزي.....
رشيد الحسيني
د. إلهام السوسي العبدلوي
د. عبد الرحيم الراشدي
- 129 القصيدة الإسلامية الخالدة (تأملات في نداء الأذان).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 137 الوجه في الدرس اللساني المعاصر مقارنة وظيفية للبنيات العلية في اللغة العربية.....
د. محمد نافع العشيرى

- 146 تأملات محمد الصباغ في الأدب: مصدر الأدب وطبيعته ووظيفته
د. المعتمد الخراز
- 170 توظيف التراث الديني والتاريخي في خطب أبي عبيدة الغزاوي
نجاهة البابي (الطالبة)
- 181 المرأة بين الجسد والرمز في الشعر العربي قراءة: مقارنة في الحب العذري والعشق الصوفي
الدكتورة طامو آيت مبارك
- 204 سلطة الشارح في التراث البلاغي: التفتازاني نموذجاً في ضوء نظريات التلقي الحديثة
إيمان البستاوي
- 214 أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المغربي وآفاق تثمينه إعلامياً
دة بهيجة حيلات
- 224 المعمار اللغوي للشعر المملوكي (من الزخرفة إلى الرمزية)
الدكتورة ابتسام دهينة
بثينة ناجي (الباحثة)
- 232 ثلاثية أسفار مدينة الطين ما بين واقعية السرد والخيال (الميتا سرد منهجا)
د. عائشة بنت سالم سليمان العتيق
- 248 نظرية "محمد عنبر" اللسانية في "جدلية الحرف العربي" و"الشيء في ذاته"
الأستاذ الدكتور جمال مقابلة

253التخييل والإثنوغرافيا: أنياب طويلة في وجة المدينة" لمصطفى يعلى أنموذجا
الدكتور المصطفى فاتح

260حروف الجر في القرآن الكريم وإشكالية ترجمتها إلى اللغة الألمانية بالتطبيق على أمثلة مختارة
د. داليا إبراهيم نبهان

280تداخل الحقول المعرفية في قصيدة (بطاقة هوية) لمحمود درويش
د. أماني حافظ عبد الخالق الحفناوي

Challenges of Translating the Untranslatable Cultural Context and Colloquial Egyptian Arabic in
Mahmoud Diab's *The Stranger* 290

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb

Prof. Dr. Bahaa-eddin M. Mazid

In Pursuit of Life: A Realistic Portrayal of the Refugee's Dilemma in Omar El Akkad's *What Strange
Paradise*..... 301

Omnia Mostafa Niazy

Functional Study of the Arabic Translation of Samuel Taylor Coleridge's *The Rime of the Ancient
Mariner*: Artificial Intelligence Versus Human Intelligence in Literary Translation..... 313

Dina Ahmed Abdel Aziz Ramadan

Suspense Across Cultures: A Comparative Analysis of Selected Mark Twain and Nabil Farooq's Teen
Novels..... 325

Dr. Eisha AbdAllah Abdelkader Mohammed Askar

Minhaj al-Fiqh at-Tarjamī: Riddah against Western Control of The Qur'ānic Studies..... 343

Doaa Mohamed Anwer Deep

Language, Ritual, and Herbs: The Construction of Cultural Identity in Indonesian Traditional Medicine	365
Fika Hidayani, M. Hum Am'mar Abdullah Arfan, M.H.	
Physical Resilience in Words and Taste: A Sociolinguistic Analysis of the Spice Manuscript of the Indonesian Archipelago	379
Isriani Hardini, M.A., Ph.D. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M. Ag Dr. Rahmat Kamal, M.Pd.I.	
The Relationship between Language and Mental Processes and Language Processing Towards an Integrated Cognitive Framework for FLE Didactics	386
Dr. Khaoula Manaa	
Evaluative Scaling in Disaster Reporting: A Graduation-Based Analysis of English and Turkish News Texts	390
Asst. Prof. Dr. Hamide Çakır Sarı	
Turkish Films and Social Psychology: Socio-Psychological Presentation in <i>Gülen Adam</i> (1989)	412
Asst. Prof. Dr. Nurcan Bekil Çakmak	
Hurri-Hitit Mitindeki Sabotaj ve Direniş: <i>Ullikummi</i> Şarkısı Mitindeki İktidar, İsyân ve Kozmos	422
Dr. Öğr. Üyesi Z. Nihan Kırçıl	
Çağdaş Fonetik Araştırmaların Klasik Tecvid Birikimine Katkı Yönü	430
Dr. Öğreti Üyesi Mücella Hacımısıroğlu	
"Sarra" Kavram Alanı Ekseninde Türkçeden Diğer Dillere Geçen Sözcükler	439
Dr. Nihan Budak	

Bir Şairin Evlilikten Duyduğu Nedamet: Fahrî'nin "Kasîde Berâ-yı Nisvân" Adlı Manzumesi 464

Doç. Dr. Muhammet Nalbat

476.....العجائبية في رواية كويكول للكاتبه حنان لاشين
زوزو فيروز

Exploring the Ecological Discourse of Dark Ecology as a Radical Form of Posthumanism493

Asst. Lect. Mustafa Arkan Khntel

502.....من ألفاظ المعجم الفلاحي المزاي دراسة مقارنة بالمعجم العربي
د. عبد الوهاب بافلح

517.....الأبعاد التداولية في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
دكتور مصطفى أصلان

531.....أثر التوجيه النقدي في تطور الإبداع الأدبي العربي
الأستاذة دربالي وهيبة

546.....تحولات الشخصية ودورها في تشكيل العالم الروائي: دراسة سردية لرواية "مملكة الفراشة" لواسيني الأعرج
د. ليلى حمراي
نجاه بشير

563.....توظيف المنهج التقابلي في تعليم النحو العربي للناطقين بالتركية
د. نادر مندريس

574.....دور الترجمة في نقل المعنى بين العوالم
بشرى الكاضي

- 580..... المرأة الفلسطينية في رواية التفاصيل والأشياء: رواية سروال بلقيس نموذجاً
د. فاطمة حسين عيسى العفيف
- 594..... اللغة العربية بين التأليف والانسلاخ
الدكتورة سعاد اليوسفي
- 603..... التواصل بين الثقافات: النظم اللغوية وسلوك التغيير: مفاتيح لاكتساب وتطور اللغتين الأمازيغية والغوارانية
بابا محمد
- Said Nursî'de Aşk ve Şefkat Kavramlarının Mukayesesi..... 616
Yüksek Lisans Öğrencisi Yücel Özdiğer
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız
- 622..... أدب الرحلات، قراءة في كتاب (مغامر عماني في أدغال أفريقيا)
أ.د. عبد الباسط أحمد مراشدة
- 628..... الاستلزام الحوارية في قصيدة بشارة الخوري عش أنت إني مت بعدك
أ. ولاء إبراهيم الشبول
- 637..... الرّمكان الشعريّ للصورة البصريّة عند ابن زمرك
الأستاذ المشارك أحمد عمر
- 650..... البشاعة الاستطيقية في قصيدة "المخبر" لبدر شاكر السياب: قراءة في جماليات القبح وفضح السلطة
د. أسعد اللايق
- 661..... صورة القبيح في شعر نزار قبّاني: الشعوب المستلبة أنموذجاً
أ.م. د. عبد الحليم عبد الله

- Child Labor Trafficking in Frances Temple's *Taste of Salt: A Story of Modern Haiti* 672
Assistant Instructor Asmaa Mohanad Saad
- The Uses of Translation Techniques to Achieve an Appropriate Translation 681
Dr. Osama Misbah Mahmood Al-Hamdani
- Gendered Asymmetries in Terms of Address in Moroccan Arabic 688
Yassine Akhmouch
- Restless Female Characters in Edwidge Danticat's *Breath, Eyes, Memory* 697
Assist. Lecturer Mashail Faris Saleh
- 704.....ترجمة المصطلحات المرتبطة بالأنظمة الأنجلوسكسونية من الإنجليزية إلى العربية.....
فيروز بورمة
- التمثيل السيميائي للأنوثة في رواية "امرأة سريعة العطب" لواسيني الأعرج: أنوثة على حافة الانكسار، من العنوان إلى الذات
المتشظية 711.....
د. ليلى حمراي
نجاه بشير
- 722.....الأبعاد النفسية في المجموعة القصصية (الفخ) دراسة في ضوء المنهج النقدي النفسي -.....
م.م. أنسام أركان حريز
- 733.....سيمائية الموت والحياة في الشعر الفلسطيني الحديث (تميم البرغوثي أنموذجاً).....
أ.م.د. جيدم فاروق عبد الحكيم
- 741.....حقيقة التناوب في الاستعمال بين " على " و"حروف الجر الأخرى في القرآن الكريم - دراسة تحليلية
م. د. باسم محمد صالح جمعة الجبوري

- 752.....التوكيد في آية الكرسي دراسة نحوية دلالية.....
الدكتور أحمد طالب محمد الياسري
- 760.....دلالة ألفاظ الفناء في الحكم العطائية.....
م.م. آية عبد العزيز محمد أمين
أ.م.د. محمد محمود سعيد
- 769.....الدُّر المنثور في بلاغة التشبيه القرآني.....
المدرس الدكتور أنوار جاسم عويد
- 779.....التمرد في رواية شرف للكاتب صنع الله إبراهيم.....
مدرس مساعد نور عادل محمد حميد
- 789.....الحزن وبواعثه في الشعر النسوي العراقي الحديث "دراسة موضوعية".....
أ.م.د. فائق غانم النعيمي
- 798.....تأثير الرواية العرفانية في تشكيل الوعي الأخلاقي رواية "المر: أختام المدينة الفاضلة" لعبد الإله بن عرفة أنموذجا.....
د. للا الهاشمية باباهاشم
- 806.....الأفيون والذاكرة للروائي يحيى بزغود: قراءة سوسولوجية تاريخية.....
د. حسناء بزغود
- 815.....تفاعل اللغة والمجتمع، التنوع اللغوي والتأثير الاجتماعي في اللغة: مقارنة لسانية وصفية.....
اسليماني رضوان

La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre
postcolonial, étude de cas : « The Holly Virgin Mary » de Christ OFILI 826

Fatima Erramy

Dr. Nabil Benabdeljalil

Erzurum'da Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri Üzerine

Yüksek Lisans Öğrencisi Betül Selimoğlu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye

Özet

Bu çalışma, İslam dininde özel bir konuma sahip olan Ramazan ayının Erzurum kültüründeki yansımalarını tarihsel, dinî ve sosyo-kültürel boyutlarıyla ele almaktadır. Kur'ân-ı Kerim'de adı geçen tek ay olan Ramazan, Müslümanlar için ibadet, dayanışma, arınma ve toplumsal bütünleşme zamanı olarak görülür. Makalede önce gelenek, İslam, oruç ve Ramazan kavramları açıklanarak Erzurum'daki uygulamaların dinî temelleri ortaya konulmuştur. Oruç ibadetinin insanı hem bireysel hem sosyal açıdan terbiye ettiği, sabır, merhamet ve şükür gibi değerleri güçlendirdiği vurgulanmıştır.

Erzurum'un tarihî ve kültürel kimliği, Ramazan geleneklerini şekillendiren önemli unsurlar arasındadır. Şehrin "havası soğuk, insanı sıcak" olarak tanımlanan karakteri Ramazan ayında daha belirgin hâle gelir. Bu dönemde lokantaların kapanması, halka açık yerlerde yemek yenmemesi gibi uygulamalar Ramazan'a duyulan saygının toplumsal yansımalarıdır. Aile büyüklerine iftar verilmesi, kıyma ve kadayıf dolması gibi yöresel yemeklerin sofralarda yer alması, çay geleneği, imamların iftara davet edilmesi ve "horoz şekeri" gibi eski adetler Erzurum'a has kültürel çeşitliliği göstermektedir.

Ayrıca tekne orucu, dünürlük gelenekleri, kahvehanelerde âşık fasılları, kadınların teravihten sonra hamama gitmesi gibi ritüeller bu ayın sosyal yönünü zenginleştirir. Mukabele ve hatim geleneği, özellikle Lala Paşa ve Ulu Cami gibi merkezlerde güçlü biçimde sürmektedir. Makalenin sonunda Ramazan'ın Erzurum'da hem dinî hem kültürel bir bütünlük içinde yaşandığı ve unutulmuş geleneklerin yaşatılmasının toplumun çabasına bağlı olduğu vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ramazan, Oruç, İslam, Erzurum, Gelenek, Erzurum'da Ramazan Gelenekleri

On The Traditions of Ramadan from Past to Present in Erzurum

Master's Student Betül Selimoğlu

Ondokuz Mayıs University, Samsun, Türkiye

Abstract

This study examines the reflections of the month of Ramadan—an exceptional period in Islam—within the cultural, historical, religious, and social life of Erzurum. As the only month mentioned in the Qur'an, Ramadan represents a time of worship, solidarity, purification, and communal unity for Muslims. The article first explains the concepts of tradition, Islam, fasting, and Ramadan, thereby establishing the religious foundations of Erzurum's practices. It emphasizes that fasting shapes individuals spiritually and socially, strengthening values such as patience, gratitude, empathy, and moral discipline.

Erzurum's strong historical and cultural identity significantly influences its Ramadan traditions. Known as a city where "the weather is cold but the people are warm," Erzurum displays this character even more prominently during Ramadan. Restaurants closing during the day and the avoidance of eating in public reflect the community's respect for the sacred month. Hosting iftar meals for elders, serving regional dishes such as "kıyma" and "kadayıf dolması," the strong tea culture, inviting imams to recite prayers at iftar, and the traditional "rooster-shaped sugar" are among the notable customs.

Other cultural elements—such as the "tekne orucu" used to encourage children to fast, gift-giving traditions between engaged families, gatherings in coffeehouses featuring folk poets, and the practice of visiting hamams after tarawih—show the social richness of Ramadan in Erzurum. The tradition of mukabele and completing multiple hatims, especially in prominent mosques like Lala Paşa and Ulu Cami, remains vibrant. The article concludes by emphasizing that Ramadan in Erzurum is preserved as a harmonious blend of religious devotion and cultural heritage, and the survival of fading traditions depends on communal effort.

Keywords: Ramadan, fasting, Islam, Erzurum, tradition, Ramadan traditions in Erzurum

Giriş

Bütün toplumların hayatında din geçmişten günümüze daima önemli bir yer teşkil etmiştir. Toplumsal kültürün oluşması ve gelişmesinde de din önemli faktörlerden biri olmuştur. Bu durum Türk kültürü için de geçerlidir. Günlük hayatımızda bilerek veya bilmeyerek yaptığımız birçok uygulama, davranış ve sahip olduğumuz inançlar üzerinde dini unsurların etkisi mevcuttur. İslam dininin beş şartından biri olan *oruç* ve orucun tutulduğu ay olan *ramazan* bütün Müslümanlar için önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla her yöre kendine özgü birtakım gelenekler oluşturarak bu ayı en güzel şekilde değerlendirmeye çalışmıştır. Erzurum da bunlardan biridir. Tarihi ve dini özellikleriyle daima önemli bir yere sahip olan Erzurum, geçmişten günümüze yaşattığı geleneklerle bu önemini sürdürmektedir.

"Gelenek" Kavramı

Türkçe kökenli bir kelime olan *gelenek* gel- fiilinin üzerine +AnAk sonekinin gelmesiyle oluşmuştur. Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar anlamına gelmektedir. Çok yönlü bir kavram olan gelenek, kullanıldığı alana göre farklı anlamlar taşımakla birlikte, genel olarak geçmişten bugüne devam edegelen kültürel unsurların bütününü ifade etmektedir. Türk edebiyatında da önemli bir yer edinen *gelenek* bazı şair ve yazarlar için temel ve başlangıç noktası olmuştur. Sezai

Karakoç, “Edebiyat Yazıları”nda ‘Şair ve Gelenek’, ‘Gelenek ve Şiir’ başlıklı yazılarında gelenek hakkındaki görüşlerini açıklar. Karakoç’a göre geleneğin asıl kaynağı dindir ve bizim edebiyat geleneğimiz bu kaynaktan beslenir (Hancıoğlu, 2016).

Din, edebiyat, sanat, sosyal bilimler, fen bilimleri ve daha birçok alanda bizi besleyen gelenek Türk toplumunun davranış biçimini oluşturmuş, geliştirmiş ve hatta değiştirmiştir. Üstelik her yerde farklılık göstermesi dolayısıyla yaşanan coğrafyaya, o coğrafyanın insanına dair bize ipuçları vererek diğer coğrafyaları tanımamıza olanak sağlamıştır. Örneğin: Kırklareli geleneğine göre, düğün günü erkek tarafı kız evine gelin almaya gittiğinde yanında canlı tavuk götürür ve gelinin evine ya da bahçesine bırakır. Bunun sebebinin gelinin ailesinin evinden bir can çıktığını düşünerek yerine bir can gelmesini istemesi olduğu söylenir. Erzurum geleneğine göre ise gelin, damat evine girerken başından para ve kuruyemiş atılır. Bunun sebebinin gelinin damat evine bolluk ve bereket ile gelmesi, maddi sıkıntı çekmemesi olduğu söylenir. Görüldüğü gibi gelenek sosyal hayatın bütün alanlarında (doğum, ölüm, düğün, din...) kendini ve farklılığını hissettiren bir kavramdır.

“İslam” Kavramı

İslam, Arapçada م-ل-س kökünden oluşup bu kökten türeyen *teslimiyet* anlamına gelir.

Dünyanın ve insanın yaradılışından bugüne kadar bireyler inanma ihtiyacı duymuştur. Bu ihtiyaç yeme, içme, barınma gibi temel ihtiyaçlardan biri haline gelmiştir. Bireyden topluma, toplumdan bölgeye ve nihayetinde bölgeden ülkeye sirayet eden bu inanma ihtiyacı ortak bir inanç sistemi doğurmuştur. “Kur’an’da belirtildiğine göre bazı peygamberlere sahîfeler, bazılarında kitap verilmiştir. Şu hâlde her din mutlaka bir kutsal kitaba dayanmaktadır. Bu metinlerin gönderildiği topluluklar farklı olsa bile muhatabı insandır. Hz. Âdem’e verilen sahîfelerle Tevrat, İncil ve Kur’an öz itibarıyla birbirinden farklı değildir. Allah, içinde hidayet ve nur bulunan Tevrat’ı indirmiş (Mâide 5/44), Meryem oğlu İsa Tevrat’ı tasdik ederek gelmiş, ayrıca bir nur, yol gösterici ve müttakilere öğüt olarak İncil’i getirmiştir (Mâide 5/46). Hz. Muhammed de kendinden öncekileri tasdik eden Kur’an’ı tebliğ etmiştir (Âl-i İmrân 3/3; el-Mâide 5/48). Kur’an hem yahudileri hem Hristiyanları unuttukları veya farklılaştırdıkları Allah’ın dinine tekrar davet etmekte ve bir Allah inancında buluşmaya çağırılmaktadır (Âl-i İmrân 3/64). Kur’an’ın ortaya koyduğu kâinat ve hayat anlayışı, hukuk ve ahlâk ilkeleri, insana verdiği değer, hem kendinden öncekilere vâris olup onları kuşattığı hem de kendinden sonra başka bir din ve kitap gelmeyeceği için çağlar üstü ve evrensel boyuttadır. Kur’an insanın günahsız doğduğunu, sırf pişmanlık duygusuyla günahattan kurtulmasının mümkün olduğunu kabul ederek aslî günah inancını sürdüren Hristiyanlıktan; ırk, aile, kabile ve aşirete dayalı üstünlük ve seçkinlik iddialarını reddederek bu iddiaları sürdüren Yahudilikten ayrılmaktadır. Hz. Âdem’le başlayan vahiy geleneğinin son halkasını oluşturan İslam peygamberler tarafından tebliğ edilen, fakat zaman içinde unutulmuş ya da insanlar eliyle bazı sapmalara uğratılan ilâhî mesajın kıyamete kadar kalıcı olmak üzere tashih edilerek yeniden ifade edilmesinin adıdır. “Bugün sizin için dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim” (Mâide 5/3) meâlindeki ayet de bu hususa işaretle İslam’ın insanlık tarihi boyunca hiç eksik olmayan ilâhî mesajın kemal noktası, Hz. Muhammed’in de bu rahmet ikliminin son peygamberi olduğunu anlatır (Sinanoğlu, 2001).

Vahiy geleneğinin son halkasını oluşturan İslam, belli esaslara dayanan bir dindir. Bu esaslar Kur’an-ı Kerim’de ayet ve hadislerle açıkça belirtilmiştir. Belirtilen bu esaslar içerisinde İslam’ın beş temel şartı vurgulanır. Bunlar: Kelime-i Şehadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak ve hacca gitmektir. Aşağıda makalenin ana fikrini oluşturan *oruç* kavramı çeşitli açılardan anlatılmıştır.

“Oruç” Kavramı

“Oruç” kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak” anlamına gelen Arapça *savmın* (*siyâm*) Farsça karşılığı olan *rûze* kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir (Yitik, 2007).

“Ramazan ayında, fânî lezzetlerden vazgeçip bâkî lezzetlere nâil olmanın sırrına, Hak

Teâlâ'nın emir buyurduğu **oruç** ibadetiyle kavuşulur. Oruç tutan mü'min, dâimî bir ibâdet şuurunda içinde nefis engeliyle mücâdele eder ve onu kontrol altında tutarak tesirini asgarîye indirir.

Oruç, hayat mücâdelesinde zarûrî olan "azim, sabır, sebat, irâde, kanaat, hâle rızâ, metânet, nefsânî arzuların uzaklaşma" gibi hâllerin tâlimi ile ahlâkî durumumuzu kemâle erdirir. Nefsin yemek, içmek ve şehvetten yana, bitmez tükenmez arzularına karşı insanın şeref ve haysiyetini koruyucu bir kalkan vazifesi görür.

Yine oruç, mahrûmiyet ve açlık vâsıtasıyla, Cenâb-ı Hak'ın lûtfettiği sayısız nîmetlerin kadrini hatırlatır. Yoksulların hâllerini düşündürüp onlar için duyacağımız merhamet ve şefkat hisleriyle yüreklerimizi hassaslaştırır. Şükran duygularını canlandırır. Bu vasfıyla oruç, sosyal hayattaki kin, hased, kıskançlık gibi toplumu huzursuzluğa boğan menfilikleri bertaraf etmekte en müessir bir ibadettir.

Oruç, yalnız bu ümmete değil, evvelki ümmetlere de farz kılınmıştır. Allah Teâlâ buyurur:

"Ey îmân edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allâh'a karşı gelmekten sakınasınız diye, sayılı günlerde size de farz kılındı..." (el-Bakara, 183-184)

İslâm'ın farz kıldığı ibâdetler, çeşitli mânevî hastalıklar için ilâç gibidir. Nefsânî arzular, dünya süslerine aldanmak, zevk ve eğlenceye meyil göstermek de, mânevî-rûhânî hastalıkları ortaya çıkaran sebeplerdendir. Bu tür mânevî hastalıklara yakalanmamak için perhiz yapmak gerekir. Oruç ise bu tedâvînin en güzel yoludur. Zira orucu, insanı yaratan Cenâb-ı Hak emretmektedir. Elbette kullarının ihtiyacını en iyi O bilir.

Az yemekte, bilhassa açlık ve oruçta on güzel haslet vardır:

Açlıkta kalp safâsı ve hâfıza kuvveti; toklukta ise ahmaklık ve unutkanlık olur.

Açlıkta kalp rikkati olur; duâ ve ibâdetlerden haz ve feyz alınır. Toklukta ise kalp katı olur ve ibâdetten zevk hâsil olmaz.

Açlıkta gönül yumuşaklığı, inkisar ve tevâzû; toklukta ise taşkınlık, gurur, kibir ve övünme olur.

Açlıkta fakir ve açlar düşünülür. Toklukta ise bunlar unutulur, düşünülmez olur.

Açlıkta şehevî ve nefsânî istek ve arzular kırılır. Toklukta ise nefis-i emmâre kuvvet bulur.

Açlıkta vücut zinde ve uyanık bir hâldedir. Toklukta ise uyku ve gaflet ağır basar.

Açlıkta ibâdet ve kulluğa devam etmek kolaydır. Toklukta ise tembellik ve gevşeklik olur.

Açlıkta beden sıhhatli olur. Toklukta ise vücut yıpranır ve hasta olur.

Açlıkta bedende hafiflik ve ferahlık; toklukta ise ağırlık ve atâlet olur.

Açlıkta sadaka vermeye, îsar ve infâka şevk gelir. Bu da, kulu kıyâmet gününün dehşetli sıcağında serin bir gölgeliğe nâil kılar. Toklukta ise, ya cimrilik ya da müsriflik ortaya çıkar. Bu da kulu mânen helâk eder.

Yani tokluk, nefsânî arzuları tahrîk ederken; açlık, -aşırıya kaçmadıkça- tefekkür ve tehassüs melekesini güçlendirir (Hamîdullah,2003).

Müslümanlara farz kılınan, nefsi büsbütün terbiye eden, insanı maddi ve manevi açıdan zenginleştiren ve bir sürü kerâmeti içinde barındıran orucun tutulduğu kutsal ay olan *Ramazân* kavramına gelelim.

"Ramazân" Kavramı

Ramazân (رمضان), Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Hz. Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. Ay'ın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca ramazânın sürdüğü, hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.

Ramazan ayı Müslümanların gündelik hayatlarındaki düzenin değiştiği, zamanın farklı şekilde düzenlendiği bir aydır. Oruç vakti akşam ezanıyla birlikte sona erer ve üzerinde ne olursa olsun coşkuyla beklenen iftar sofraları kurulur. Komşular, akrabalar, tanıdıklar bir araya gelerek hoş sohbetler gerçekleştirir. Bu ayda diğer aylara nazaran daha çok ibadet edilmeye ve günah işlememeye özen gösterilir. Ramazan ayında, gücü yeten Müslümanlar fitrelerini muhtaç olan Müslümanlara ulaştırır.

Büyük bir coşkuyla karşılanan *Ramazan* Türk edebiyatına da yansımıştır. “Klasik Türk edebiyatında mühim bir mecra edinen Ramazaniyelerde; oruç, davul, sahur, iftariyelik, açlık gibi mefhumlar edebiyatla pekiştirilmiştir. Bu edebi eserlerde evvela, ona kavuşmadan dökülen medhiyelerle geçmiş Ramazanlara bir arzu tasvir edilerek, iştihak hissi peyda edilmiş. Sultanlar dahî bigâne kalmamış o mah-ı sıyama. Bahtî mahlasıyla yazan Sultan I. Ahmet, Ramazan’ın gelişini yani rüyet-i hilâli şöyle selamlamış: “On bir aydır gideli biz de çekerdik hicran/ Merhaba etti yine bizimle Şehr-i Ramazan.” Yine İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri de gazellerine şerefyab eylemiş onu: “Sâye saldı ehl-i iman üstüne/ Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazan/ Doğdu ol nur ehl-i irfan üstüne/ Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazan (Kaplan,1995).

“Nabi'nin oğlu Ebu'l-Hayr Mehmed için yazdığı "Hayriyye" mesnevisinde de oruçla ilgili "Der Beyan-ı Şerefi Farz-ı Sıyâm" adh bir bölüm vardır. Bu bölümden bazı beyitler şöyledir:

Bî-maraz tâ ola cismünde tûvân Eyleme fevt-i sıyâm-ı Ramazaân.

Savmdur kullarına lûtf-ı Hudâ Savma bizzat eder Allah cezâ.

Savm bir mâide-i rahmetdür

Nurdan sâ'ime bir hil'atdür

...

Ramazan konusuna halk edebiyatımız da ilgisiz kalmamış ve ortaya *Ramazan manileri* adını verdiğimiz müstakil bir tür çıkmıştır. Bu manilerden bazıları şunlardır:

Bu aya hürmet gerek

Nîmete şükür gerek

Mübârek Ramazan'da

Hakka ibâdet gerek.

Bekçiniz kapıya geldi

Cümlenize selam verdi.

Darılmayın iki gözüm

Bahşişin almaya geldi.

Hoşafın suyu boldur

Bir kepçe daha doldur

Sahurda köfte varmış

Ne olur erken kaldır (Oruç/ramazanmanileri,2022)

Ramazan ile ilgili bilmeceler de edebiyatımızda yerini almıştır:

Yemek yiyip içmeyeceksin/kötü söz söylemeyeceksin/söyle bakalım sen kimsin?

(Oruçlu)

O ayda oruç tutulur, adını bilmeyene nasıl tuttun diye sorulur. (Ramazan ayı)

Ramazan'da hangi et orucu bozmaz? (Niy-et)

Gökten bir elma düştü, on iki parçaya ayırdılar on birini yediler, birine hayır dediler. (Ramazan ayı)

Ramazan Ayına Özgü İbadetler ve Kavramlar

Teravih Namazı

Arapça *rwḥ* kökünden gelen *tarāwīḥ* 1. “(iki şey arasında) soluklanma, dinlenme”, 2. “Ramazan gecelerinde kılınan bir namaz” anlamlarına gelir. Ramazan ayına mahsus, sünnet olan bir namazdır. Hatta Hz. Muhammed (s.a.v.)'in sünnet-i müekkeke olarak devamlı kıldığı bilinir. İki rek'atta veya dört rek'atta bir selâm verilerek kılınır. Teravih namazının rek'at sayısı ile ilgili sekiz, on, on altı, yirmi, otuz altı, otuz sekiz, kırk gibi sayılar ileri sürülmüştür (Aynî, XI, 126-127). İmkânı olanlar camilerde cemaat ile kılarken imkânı olmayanlar evde tek başlarına veya aile üyeleriyle kılmaktadır. Yatsı namazından sonra, vitir namazından önce kılınmaktadır.

Hatim

Hatm ve *hitâm* sözlükte “örtmek, mühürlemek, bir şeyi tamamlayıp sonuna ulaşmak” gibi anlamlara gelir. Kur'ân-ı Kerîm'i başından sonuna kadar yüzünden veya ezbere okuyarak bitirmeye, ayrıca *Şahîh-i Buḥârî* başta olmak üzere tanınmış hadis kitaplarını okuyup sona erdirmeye hatim (hatim indirmek, hatmetmek) denilmiştir (Çetin,1997). Ramazan ayı dışında da yapılmakla beraber bu kutsal ayda hatimlere daha fazla ağırlık verilir. Müslümanlar cemaatle veya tek başlarına Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar (birden fazla kez) okuyarak bolca hatim yaparlar.

İftar Yemeği

Ramazan ayında (gerek misafir ağırlamak gerek yardım etmek amacıyla) verilen iftar yemekleri Türk misafirperverliğinin bir göstergesi ve şölenlerin devamı niteliğindedir. Her bölgenin kendine özgü mutfak kültürü olduğundan ev sahipleri misafirleri için daha özenli olmakla birlikte ramazan ayı boyunca en güzel yemeklerini iftar için hazırlar.

Fitre

Sözlükte “yaratmak, icat etmek; kesmek, yarmak, ikiye ayırmak” anlamlarına gelen *fatr* kökünden türeyen *fitr* kelimesi oruca son vermeyi, orucu açmayı (iftar) ifade eder. Ramazan ayının sonunda (gücü yeten) Müslümanın vermekle yükümlü olduğu sadakadır. Her yıl Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından fitre miktarı belirlenir.

Mahya

Ramazan ayına özgü olmakla birlikte iki minare arasına asılan ip, kandil, elektrikli ampul asılarak yazılan yazı ve süslemelere *mahya* denir. Genellikle *Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan, Bismillahirrahmanirrahim, Elveda Ya Şehr-i Ramazan* gibi ifadeler kullanılır.

Kadir Gecesi

Sözlükte *kadir* (*kadr*) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise *leyletü'l-Kadr* şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. En çok, ramazan ayının yirmi yedinci gecesinin Kadir Gecesi olduğuna dair görüşler olsa da tam olarak hangi gün olduğuna dair

kesin bir bilgi yoktur. Bu özel gecede sabaha kadar namaz kılınır, Kur'ân-ı Kerîm okunur, salavat getirilir, günahların affı için Allah'a dua edilir.

Havası Soğuk, İnsanı Sıcak Şehir: Erzurum

Erzurum'daki ramazan gelenekleri üzerinde durmadan önce geleneklerin altında yatan sebepleri anlayabilmek adına Erzurum'un dini, tarihi ve kültürel boyutunu anlatmakta fayda var.

Erzurum; tarihi yapıtları, kendine has konuşma ağzı, halk oyunları, doğal güzellikleri ve kültürel sembollerıyla asırlar boyunca önemini koruyan bir yer olmuştur. Arkeolojik kazılardan edinilen bilgilere göre; Kalkolitik çağından bu yana yerleşim yeri olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi, Erzurum Kalesi, Rüstempaşa Bedesteni, Çobandede Köprüsü, Abdurrahman Gazi Türbesi, Meryem Ana Kilisesi, Öşvank Kilisesi, Ulu Cami gibi tarihi ve dini yapıları; İbrahim Hakkı Hazretleri, Abdurrahman Gazi, Ne'î, Sümmani, Kara Fatma, Nene Hatun, Yaşar Reyhani, Aşık Veysel, Habib Baba, Erzurumlu Emrah, Kazım Karabekir, Nurettin Topçu gibi daha birçok önemli şahsiyeti içinde barındırmıştır. Yerli halkın misafirperverliğinden ve ikliminin sert olmasından dolayı da "havası soğuk, insanı sıcak" denilince akla gelen ilk yer olmuştur. Bu misafirperverlik (her yerde olduğu gibi Erzurum'da da) ramazan ayında iki katına çıkar. Asırlardır devam eden gelenekleriyle Erzurum, dini ve kültürel şehir olma özelliğini korumaktadır.

Erzurum'da Ramazan Gelenekleri

Erzurum, sadece insanların oruç tuttuğu bir yer değildir. Ramazanda Erzurum, şehir olarak da oruç tutar. Bir ay boyunca (iftar zamanı dışında) neredeyse tüm lokantalar "Tadilat dolayısıyla kapalıyız." yazısını asarak dükkânlarını kapatırlar. Sokakta veya halka açık herhangi bir yerde yemek yiyen birilerini göremezsiniz. Bu durum hem ramazan ayına hem de insanlara olan saygıyı gösterir. Çocuklar bile aldıkları yiyecekleri ya evlerine gidince yer ya da yemek için iftar saatini bekler. Erzurum'a ramazan ayında gelen herkes, burada ramazanın yaşandığını rahatlıkla müşahede edebilir.

Yemek

Erzurum'da ramazan ayının ilk üç gününde aile büyüklerine iftar verilmesi geleneği vardır. Büyüklerin iftarları tamamlandıktan sonra, ailenin yaşlıları küçükleri davet ederler. Daha sonra eş, dost, akraba (yoksul olanlara öncelik verilerek) iftarda ağırlanır.

"Erzurum'daki günlük ramazan yemekleri olan çorba ve kıyma (kıyılmış etten içerisine istendiğinde ispanak ve pastırma da katılabilen ve üzerine bolca yumurta kırılarak pişirilen Erzurum'a özgü ramazan yemeği) iftar davetlerinde de mutlaka bulunur. Bunun yanında daha başka iftariyelikler, çeşitli yemekler (suböreği, ekşili dolma vb.) ve tatlılar (soğuk tatlı olarak güllaç, sütlaç ve muhallebi gibi) da ikram edilir. Erzurum'a özgü bir tatlı olarak kadayıf dolması ramazan sofralarındaki yerini alır. Kuru ve yaş meyvelerden yapılan şuruplar, hoşaf, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez çeşitlerindedir. Ayrıca köylerde ev kadayıfı yapılır ve bir lezzet harikası olarak sunulur. Zamanımızda bunların yanında hazır yiyecekler, gazlı içecek ve meşrubatlar da sofralardaki yerini almıştır. Demek ki değişen zamana göre de iftarlıklar değişkenlik göstermektedir. İftardan bir süre sonra da Erzurumlunun değişmez içeceği olan çay içilir. Çay içilmediği takdirde sanki yenilen yemeklerin hiçbir kıymeti kalmaz. Hatta Erzurum'da ister ramazanda olsun ister normal zamanlarda olsun çay ikramı, her türlü ikramdan daha kıymetli sayılır (Sezen,1994).

Kısaca; Erzurum'da iftar yemeğine davet edilmişseniz sofrada ayrınaşı çorbası, etli yemekler, suböreği, hoşaf mutlaka görürsünüz. Orucunuzu açıp bu yemekleri yedikten sonra akşam namazınızı kılıp çay faslına geçersiniz. (Çay muhabbettir, arayı sıcak tutmaktır ve Erzurum'da olmazsa olmaz bir kültürdür. Yaz-kış fark etmeksizin fırsat bulunduğu an hemen çaya oturulur. Gelen misafirlere "Ne içersiniz?" diye sorulmaz, direkt çay ikram edilir. Bu sebeple kahvehane ve kiraathane kültürü gelişmiştir. Kahvehane ve kiraathanelerin bugün dahi önemini kaybetmemesi âşıklık geleneğinin sürdürülmesi açısından da önemlidir.) Çay ve kadayıf dolmasıyla günü kapatırsınız. Giderken de sahurda yemeniz için (tadına doyamadıysanız diye) evdeki yiyeceklerden bir paket yapıp elinize tutuşturulur.

Erzurum'da iftar sofralarına imamlar da sofraya dua okusunlar diye davet edilir. Hatta Erzurum'da "İmamın evinde aş bulunmaz." diye bir deyim de vardır.

Geçmişte Erzurum'da iftarlık olarak horoz şeklindeki kalıplardan çıkarılan 'horoz şekeri' alınırdı. Bunu satan satıcı, belli bir ahenk içinde 'iftariye horoz şekeri' diye bağırır ve çocuklar etrafına toplanarak şekerlerini alırlardı.

Çarşı

Yine ramazanda çarşılar da farklı bir havaya bürünürler. Ramazana özgü gıdalar satılır ve herkes gücü oranında bu gıdalardan almaya çalışır. Erzurum'un değişmez iftar yemeklerinden olan çorba, kıyma, kadayıf dolması ve iftar sonrası içilen çay dikkate alınarak seyyar satıcılar satışlarını ona göre yaparlar. Sözgelimi limon satıcısı, belli bir ritimle 'çaya, çorbaya, kıymaya limon' diye bağırarak limonlarını satmaya çalışır. Sokaklardaki kestane ve mısır satıcıları iftardan sonra satış yapar.

Dünürlük

Erzurum'da yaygın ve hâlâ uygulanan bir gelenek olarak nişanlı olan gençlerden erkek tarafının, kız tarafına götürdüğü iftarlıktan da söz edebiliriz. Bu iftarlıkta erkek tarafı, çeşitli gıda maddeleri (baklava, pastırma, pirinç, bulgur, hurma, çay, şeker, çerez vs.) ve nişanlı genç kız için kıyafetler içeren *iftarlık* gönderir. Karşılıklı iftar davetleri yapılır. Bunlar da yeni akraba olan iki aile arasındaki dostluğu güçlendiren bağlar kurmaya yardımcı olan adetlerdendir.

Eğlence- Oyun

Erzurum, bir kış memleketi olduğu için Erzurumlular da eskiden iftar sonrasında evlerde yüzük oyunu oynanır, bilmeceler sorup, genç kızlar tarafından Erzurum kadın barları, çeşitli seyirlik oyunlar oynanarak, maniler söylenerek eğlenmeye çalışılırdı. Bu bilmecelere ve manilere örnek verecek olursak:

Yuvarlandı yumak oldu, geldi bize konak oldu. (Çadır) Üstü çayır biçerem, altı göze içerem. (Koyun)

Erzurum evrilesen,

Çarh ola çevrilesen

Yarım içinden çıhsın

Himinden devrilesen (Onat,1970)

"Erzurum'daki kahvehanelerde de semaî kahvelerinde olduğu gibi âşıklar arasında atışmalar, dinî ve edebî sohbetler, halk hikâyeleri ve günümüzde bulunmayan meddah söyleşileri dinlenerek vakit geçirilirdi (Sezen, 1994). Mehmet Kaplan bir yazısında, Erzurum'daki kahvehanelerde anlatılan hikâye ve destanlardan söz etmekte, halk hikâyecileri ve meddahlar tarafından her iftar sonrası başka bir kahvede anlatılan halk hikâyelerinin Erzurumlular tarafından nasıl can kulağıyla dinlendiğini ifade etmektedir (Kaplan,1977). Bugün meddah dışındaki diğer eğlence türleri devamlılığını korumaktadır.

Erzurum'da ilk kez oruç tutan çocuklar dedeleri tarafından omuzlarda gezdirilir. Çocukları oruç tutmaya özendirmek için yapılan bu gelenek asırlardır devam etmektedir.

Hamam

Erzurum'da eskiden bir hamam geleneği vardı. Teravih namazından sonra hamamlar açık olur, kadınlar ve erkekler hamama gider, sahura kadar hamamda yıkanıp sahur yemeğini de yedikten sonra evlerine gelirdi. Bu gelenek, eskisi kadar olmasa da hâlâ devam etmektedir.

Tekne Orucu

Erzurum'da çocukları oruca alıştırmak için tekne orucu adı verilen, çocuğun öğle yemeğine kadar bir şey yememesi şeklindeki gelenek sürüyor. Evin oruca alıştıracak küçük çocuğu ramazan ayı içinde bir tatil gününde önce sahura kaldırılır. Sonra aile büyükleri sabahleyin çocuğu oyalayarak öğleye kadar aç

tutulmasını sağlar. Öğle yemeği zamanında ise senin orucun buraya kadar denilerek çocuk yedirilir, içirilir. Çocuğa hediyeler alınır. Adına da 'tekne orucu' denilerek, çocuğa oruç tutmuş izlenimi verilir. Oruca başlayan çocuk, iftar vaktine kadar büyükleri tarafından oyun ve eğlencelerle oyalanır. Sonra küçük çocuk iftar vaktine yakın zamanlarda büyükler tarafından sırta alınarak dolaştırılır. İftar sofrası çocuğun özendiği yemek, içecek ve hediyelerle donatılır. İftar vakti geldiğinde ilk orucu, küçük çocuk açar. Sonra büyükler tarafından kutlanır. Böylelikle oruca başlayan çocuk hem Ramazan iklimini teneffüs eder hem de ibadetin şeklini öğrenmiş olur.

Veda Gecesi

Erzurum halkı Ramazan Bayramı'nın arifesine 'veda gecesi' der. Veda gecesinde kılınan yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunur, ilahiler, gazeller söylenir. Bir ay boyunca oruca ek olarak kılınan teravih namazı da sona erer. Bir tarafta bayrama kavuşmuş olmanın sevinci, diğer tarafta Ramazan ayının bitmiş olmasının verdiği hüznü vardır.

Mukabele ve Hatim Geleneği

Erzurum'un bütün camilerinde hatim ve mukabele okunur. Ancak Lala Paşa ve Ulu Cami gibi camilerde farklı bir okuma geleneği vardır. Genelde bir cüzü bir hafız tek başına okurken bu camilerde cüz dörde bölünerek bir cüzü dört hafız tamamlamış olur.

Mukabele geleneği Alvarlı Efe Hazretleri'nin "Erzurum Destanı" şiirinde de anlatılıyor:

Ramazan'da bir âlî-şân ederler

O şehri-sıyâmı zî-şân ederler

Ramazan'a güzel hürmet ederler

Mevla'ya emanet olsun Erzurum

Yine Erzurum'da hâlâ devam eden, her yıl okunan 1001 hatim geleneğine Alvarlı Efe Hazretleri aynı isimli şiirinde şöyle ses verir:

Hafızları binbir hatim okurlar

Nur-i Kur'an enhârına akarlar

Nüzul-i rahmetgaha bakarlar

Mevla'ya emanet olsun Erzurum

Binbir hatim nuru arşı doldurmuş

Bela musibet yerden kaldırmış

Düşmanları kahreylemiş öldürmüş

Mevla'ya emanet olsun Erzurum (Erzurum'un Kur'an iklimi,2022)

Sonuç

Erzurum'da ramazan, o coğrafyanın iklimine, kültürüne, dini değerlerine göre şekillenerek bugüne kadar koruyabildiği geleneklerle en güzel şekilde yaşanmaya çalışılmaktadır. Unutulan gelenekler de mevcuttur fakat bunların yeşermesi tamamen halka bağlıdır. Ne kadar konuşulup gün yüzüne çıkarılırsa o derece yeşerecektir.

Makaleyi Mustafa Kutlu'nun şu sözleriyle bitirelim:

"Erzurum'da okuduğum yıllar, bu kadim şehir hâlâ hüviyetini taşıyordu. Evler, sokaklar, esnaf, faytoncular, camiler, türbeler, mescitler, bunları bir yana koyun, insanlar doğal asalet timsali olarak

tebessüm halinde idiler. Yani sabır ve şükür. Yani Ramazan ve Oruç. O, evlerden, sokaklardan, fırınlardan, kavaflardan, semaver yapanlardan, tesbih yontanlardan, minare ve medreselerden bir buğu, bir ilahi, bir dadaş vakarı ile şehre yayılırdı. O sert mizaçlı şehir ve onun dik durup bar tutan ahalisi bu ayda munisleşir, adeta melek gibi yumuşardı (dunyabizim,2022).

Sert mizaçlı şehir ve o şehrin *dik durup bar tutan ahalisi*'nin Ramazan ayını ve diğer tüm ayları daima Kutlu'nun betimlediği gibi geçirmesini temenni ediyorum. Zîra; sabır ve şükür, dua ve ibadet, ahlâk ve din bütün yerlere ve bütün zamana yayılarak dik durmayı, bir olmayı, *biz* olmayı, nitelikçe çoğalmayı, geçmişin kazandırdığı tecrübeleri cebe koyarak geleceğe yönelmeyi sağlamalıdır. Neticede, *sağ* olmadan *sağla*'mak olmaz, *sağla*'mak olmadan da *sağlam* olunmaz.

Kaynaklar

Çetin, A. (1997). Hatim. İslâm Ansiklopedisi (Cilt 12, ss. 468–469). TDV Yayınları.

Erzurum'un Kur'an iklimi: Binbir hatim. (2022, 6 Nisan). Erzurum Yenigün. <https://www.erkurumyenigun.com>

Hamîdullah, M. (2003). İslâm'a giriş. Beyan Yayınları.

Hancıoğlu, H. (2016). Gelenek üzerine. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 1, 2–10.

Kaplan, M. (1977). Ramazan edebiyatı. Millî Kültür, 1(7), 35–40.

Kaplan, M. (1995). Hayriyye-i Nâbî (İnceleme–Metin). Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

Lütfi, S. (1994). Erzurum şehir folkloru. Er-Vak Yayınları.

Onat, M. (1970). Erzurum'da Ramazan adetleri (Yayımlanmamış bitirme tezi). Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erzurum.

Sinanoğlu, M. (2001). Vahiy geleneği içinde İslâm. İslâm Ansiklopedisi (Cilt 23, ss. 2–5). TDV Yayınları.

Yitik, A. İ. (2007). Oruç. İslâm Ansiklopedisi (Cilt 33, ss. 414–416). TDV Yayınları.

Ramazan manileri. (2022, 6 Nisan). <http://biriz.biz/oruc/ramazanmanileri.htm>

Dünya Bizim. (2022, 16 Nisan). <https://www.dunyabizim.com/>

يمثل هذا الكتاب الإصدار العلمي الرسمي للمؤتمر الدولي التاسع عشر لبحوث اللغة والأدب والثقافة، الذي عُقد في أطلاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من جمعية سايبيلدر وبالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في تركيا وتونس ودول أخرى. ويضم هذا العمل مجموعة منتقاة من الأبحاث المحكمة التي اجتازت مراحل المراجعة العلمية وفق معايير الجودة والأمانة الأكاديمية.

تعكس الدراسات الواردة في هذا المجلد التنوع المعرفي والغنى المنهجي في مجالات اللغة والأدب والثقافة، كما تبرز قيمة التعاون العلمي الدولي من خلال مشاركة باحثين من ثلاث عشرة دولة. ويؤكد هذا الإصدار أهمية دعم الحراك البحثي متعدد التخصصات وتشجيع الإنتاج العلمي بلغات مختلفة بما يعزز حضور المعرفة في فضاء البحث العالمي.

وإذ نقدّم هذا الكتاب إلى المجتمع الأكاديمي، نعبّر عن تقديرنا للجهات الداعمة والهيئات العلمية والمحكمين والباحثين المشاركين، آمليين أن يسهم هذا العمل في تعزيز الدراسات ذات الصلة وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي المستدام.

ISBN: 978-625-92747-0-6

